

Ceylalictus variegatus (OLIVIER) (Hymenoptera, Halictidae), espèce nouvelle pour l'Aquitaine (France)

Par Eric LÉGLISE *, David GENOUD **, Alain PAULY *** et Nicolas J. VEREECKEN ****

Une abeille sauvage “petit format”

L'espèce qui fait l'objet de cet article est probablement l'un des plus petits représentants de la faune des Apoïdes d'Europe occidentale : la taille des mâles et des femelles est généralement comprise entre 3 et 5 mm, ce qui complique fortement leur localisation et leur observation dans leur milieu naturel. La cuticule des femelles présente de légers reflets vert métallique et l'abdomen est généralement orné de larges bandes jaune clair qui occupent la partie antérieure des tergites (Figure 1). Ce dernier élément de leur morphologie est particulièrement important puisqu'il constitue un caractère distinctif entre les genres *Ceylalictus* et *Nomioides* au sein des Nomioidinae (Halictidae) : chez ces derniers, les bandes abdominales jaunâtres occupent la partie postérieure des tergites.

Observations en Aquitaine

Au cours de l'été 2007, nous (EL, DG & NJV) avons eu l'occasion de réaliser des observations inédites sur la présence de *Ceylalictus variegatus* en Aquitaine (France).

Tout d'abord le 5 août 2007 à Arzac (Gironde (F-33), 44,9972694N, 0,6864229W en WGS84) lors d'une prospection, nous avons eu un premier contact avec l'espèce, trouvée en nombre sur des inflorescences d'*Eryngium campestre* L. (Apiaceae) (Figure 1) sur la propriété de l'un d'entre nous (EL). Nous avons observé le comportement de l'espèce, nous l'avons photographiée et 6 individus ont été récoltés pour identification. Cette espèce était assez abondante et très active aux heures chaudes de la journée, en début d'après-midi. Nous avons pu constater que son vol est très rapide, et il nous a fallu un examen attentif des inflorescences visitées pour pouvoir la localiser avec précision. De plus, la petite taille de l'espèce a rendu la capture difficile puisque tant les femelles que les mâles passaient au travers de mailles des filets utilisés (maille de 1x1 mm!). Malgré des recherches dans les environs du lieu des observations, en zone péri-urbaine, le site de nidification n'a pu être découvert.

Figure 1. Femelle de *Ceylalictus variegatus* (Olivier) sur une inflorescence d'*Eryngium campestre* L. (Apiaceae), 5.VIII.2007, Arzac (F) (Photo NJ. Vereecken)

Le 7 septembre 2007 lors d'une prospection ciblée sur la commune de Mées (Landes (F-40), 43,7065789N, 1,12571467W, en WGS84) sur une carrière de sable et des habitats à *Andrena fuscipes* (KIRBY) (Hymenoptera, Andrenidae) et son abeille coucou, *Nomada rufipes* FABRICIUS (Hymenoptera, Apidae) l'un d'entre nous (DG) détecte la présence de quelques individus de *C. variegatus* butinant sur *Calluna vulgaris* (L.) (Ericaceae) et capture une femelle de l'espèce pour identification. Là encore il n'a pas été possible de détecter, sur cette vaste zone, d'éventuels nids ou zone de concentration des nids (bourgade).

Discussion

Il s'agit là des premières données de cette espèce pour l'Aquitaine. La collection PÉREZ, qui est conservée au Museum National d'Histoire Naturel de Paris (France) n'a pas été examinée au cours de la récente révision du genre *Ceylalictus* par Pesenko & Pauly (2005), mais il semble peu probable que cette collection abrite des spécimens de *C. variegatus*, que Pérez (1890, 1905) ne mentionne pas du sud-ouest de la France. En outre, l'espèce n'est signalée d'aucune publication du bulletin de la Société Linnéenne de Bordeaux.

Le genre *Ceylalictus* comporte 28 espèces pour la plupart Paléotropicales de petite taille dont la cuticule est le plus souvent ornée d'une succession de macules jaunâtres sur la cuticule noirâtre ou à reflets métalliques (Pesenko & Pauly 2005). La seule espèce du genre présente dans nos régions est *C. (Ceylalictus) variegatus*, une espèce principalement nord-africaine que l'on retrouve également en France (Figure 2), jusque dans le

* Rue d'Arzac 25, F-33480 Avensan, France. E-mail: c.leglise@wanadoo.fr

** Route des Pyrénées 432, F-40390 Saint-Laurent-de-Gosse, France.

*** Collaborateur à l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique (IRSNB), Département Entomologie, Rue Vautier 29, B-1000 Bruxelles, Belgique. E-mail: alain.pauly@brutec.be

**** Eco-Ethologie Evolutive, Université Libre de Bruxelles CP 160/12, Av. F.D. Roosevelt 50, B-1050 Bruxelles, Belgique. E-mail: nicolas.vereecken@ulb.ac.be

Figure 2. Distribution des observations de *Ceylalictus variegatus* (Olivier) (Hymenoptera, Halictidae) en France. Les nouveaux sites d'observation sont indiqués en noir. Les données sont issues de la Banque de Données Fauniques Gembloux-Mons (BDFGM) (Illustration A. Pauly)

Figure 3. Distribution des observations de *Ceylalictus variegatus* (Olivier) (Hymenoptera, Halictidae) dans le monde. Les données sont issues de la Banque de Données Fauniques Gembloux-Mons (BDFGM) (Illustration A. Pauly)

département des Yvelines (F-78) (1 femelle récoltée par S. GADOUM le 23.ix.2001 à Beynes, Les Beinettes, France), ainsi qu'en Espagne et en Italie (Figure 3). Cette espèce a fait l'objet d'une étude éco-éthologique par Rust et al. (2004). Les espèces-sœurs de *C. variegatus* occupent les déserts d'Afrique du Nord et d'Asie du sud-ouest (*C. punjabensis* (CAMERON)), l'Afrique tropicale (*C. muiri* (COCKERELL)) ou encore les régions des bassins des fleuves Niger et Congo (*C. congoensis* (PESENKO & PAULY)) (Pesenko & Pauly 2005).

Sa présence en Aquitaine n'est pas vraiment une surprise au regard du climat thermo-atlantique et à la nature des sols et des habitats de certaines zones géographiques d'Aquitaine.

Références bibliographiques

- Pérez J, 1890.** Catalogue des mellifères du Sud-Ouest. *Actes de la Société Linnéenne de Bordeaux* 44: 133-200.
- Pérez J, 1905.** Supplément au catalogue des mellifères du Sud-Ouest. *Actes de la Société Linnéenne de Bordeaux* 59: 5-7.
- Pesenko, YA & Pauly A, 2005.** Monograph of the Bees of the subfamily Nomioidinae (Hymenoptera: Halictidae) of Africa (excluding Madagascar). *Annales de la Société entomologique de France* 41 (2): 129-236.
- Rust RW, Cambon G & Vaissière BE, 2004.** Biology of *Nomioides variegatus* (Olivier) (Hymenoptera: Halictidae). *Annales de la Société entomologique de France* 41 (3-4): 269-278.

